

APLICANDO A TRIGONOMETRIA PARA DETERMINAR A DISTÂNCIA DA TERRA AO SOL

DOI: 10.5281/zenodo.14041529

Edvan Gomes da Silva Bandeira¹

¹Programa de Ciência e Matemática– UEM

E-mail: edvan.bandeira1@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2548757129297604>

RESUMO: A Matemática e a Astronomia são duas ciências intrinsecamente relacionadas, pois ambas desvendam os segredos dos fenômenos naturais, desempenhando papéis fundamentais no progresso humano ao longo da história. Este estudo se concentra no uso de relações trigonométricas em triângulos retângulos para calcular a distância da Terra ao Sol. Assim como propôs Aristarco de Samos há mais de dois milênios. A construção de um astrolábio caseiro permitiu a determinação do ângulo entre a Terra e o Sol, com base na fase quarto crescente da Lua, com isso estabelecemos uma relação entre os corpos celestes Lua-Terra-Sol por meio de triângulos retângulos. Este trabalho destaca como a Matemática e a Astronomia continuam a revelar os segredos do Universo e a influenciar nosso conhecimento sobre o cosmos.

Palavras-chave: Astronomia; Distância da Terra-Sol; Matemática.

1. INTRODUÇÃO

A Matemática e a Astronomia são duas Ciências que caminham juntas, ambas desmistificam os fenômenos da natureza, sendo fundamentais para o desenvolvimento humano ao longo do tempo. Segundo Bandeira (2020, p. 12), essa junção mudou a forma de como as pessoas enxergam o céu.

Para Nogueira e Costa (2022, p. 5), a Astronomia e a Matemática se desenvolveram com as necessidades da humanidade ao decorrer dos anos.

Na antiguidade a matemática e suas ferramentas eram utilizadas na astronomia para fins de solucionar problemas como no cálculo dos períodos do ano para realização do plantio, usado para sua própria sobrevivência. Diante disso, pode-se observar a dimensão que esses dois instrumentos têm para humanidade e o valor do seu desenvolvimento para o campo científico na resolução de problemas dentro da astronomia.

A Matemática é uma “ferramenta” utilizada para resolver problemas relacionados a Astronomia. Portanto, utilizaremos a trigonometria para calcular a distância entre a Terra à Lua.

O matemático e astrônomo Aristarco de Samos (310 a.C. - 230 a.C) utilizou cálculos matemáticos para encontrar a distância entre a Terra-Sol-Lua. Ele buscou relacionar a astronomia com a matemática. Aristarco de Samos calculou através da trigonometria a distância da Terra à Lua em relação à distância da Terra ao Sol. Bandeira (2020, p.19) salienta que:

Aristarco utilizou a geometria trigonométrica para se calcular a distância entre a Terra, a Lua e o Sol. Ele procurou determinar a distância Terra-Lua em relação à distância Terra-Sol. Considerando o triângulo retângulo formado por esses três astros no início do quarto minguante ou crescente da Lua. Ou seja, quando metade da Lua é iluminada pelo Sol. Mostrando-nos que o ângulo entre a Lua ao Sol e da Lua a Terra formam um ângulo de 90° .

Na Figura 1, pode-se perceber como Aristarco de Samos relacionou a trigonometria para calcular a distância entre os astros. Observa-se um triângulo retângulo na relação Terra-Lua-Sol. Onde o ângulo a qual se encontra a lua forma possui 90° .

Figura 1 – Relação trigonométricas entre a Terra-Sol-Lua

Fonte: BANDEIRA, E. G. S. (2020, p. 21) Obs: Dimensões fora da escala.

Aristarco de Samos utilizou o procedimento certo para fazer os cálculos, entretanto, não conseguiu chegar nos resultados conhecidos atualmente, muito decorrente dos instrumentos de medição da época que não eram precisos.

Aristarco de Samos observou simultaneamente a Lua em quarto crescente e o pôr do Sol. Quando o Sol estava no horizonte, Aristarco mediu a separação angular entre a Lua e o Sol, a qual representa um dos ângulos do triângulo retângulo Terra-Lua-Sol, cujo vértice do ângulo reto (90°) é a Lua. O ângulo medido ficou em torno de 87° proporcionando uma distância Terra-Sol de 7.300.000 km. Aristarco concluiu que o Sol estaria 20 vezes mais distante da Terra em relação a Lua. Embora a proporção verdadeira seja aproximadamente 400 vezes, o procedimento utilizado por ele estava correto. Os instrumentos de medição de ângulos disponíveis a época não permitiam obter valores mais precisos. (BANDEIRA, 2020, p.21)

Aristarco não conseguiu obter êxito em seus resultados, hoje em dia possuímos tecnologias que nos proporcionam conhecemos a distância da Terra-Lua com exatidão. Um destes meios foram os “espelhos” que os astronautas da missão Apollo deixaram na Lua. Estes

retrorefletores nos proporcionam descobrir com precisão a distância da Terra à Lua.

Durante as missões da Apollo (final da década de 60 e começo da década de 70) três refletores laser - chamados LRRR (Laser Ranging Retroreflector) foram instalados na superfície lunar. Estes refletores consistem em vários pequenos espelhos capazes de devolver feixe do laser emitido a Lua pelos observatórios terrestres. Um dos espelhos foi instalado pela missão Apollo 11 (primeira missão tripulada a pisar na Lua). E outros dois refletores foram colocados na superfície lunar pelas missões Apollo 14 e 15. (BANDEIRA, 2016)

Desde a instalação destes retrorefletores na Lua, vários cientistas em todo o mundo a utilizam para calcular a distância entre a Terra e a Lua. “Um laser é disparado daqui da Terra e chega até o espelho localizado na Lua, este raio de luz é rebatido pelo espelho e volta à Terra. Com isso, pode-se calcular a distância entre a Terra e a Lua”. (BANDEIRA, 2016) Na Figura 2, temos o retrorefletor deixado na Lua pelo astronauta David Scott da missão Apollo 15.

Figura 2 – Retrorefletor deixado na Lua pelo astronauta David Scott da missão Apollo 15.

Fonte: NASA/ David Scott

Na Figura 3 pode-se observar aonde estão os retrorefletores instalados na Lua pelas Missões Apollo 11, 14 e 15.

Figura 3 – Locais as quais as missões Apollo pousaram, em destaque estão localizados os retrorefletores

Fonte: Edvan Bandeira (2023)

Através destes retrorefletores, pode-se chegar a uma distância da Terra à Lua a qual variam de 405.500 km no apogeu “maior distância da Terra a Lua” e 363.300 km no perigeu “o ponto mais próximo da Terra em órbita lunar” CASSITA (2022). Neste trabalho usaremos a média entre 405.500 e 363.300 km que corresponde a aproximadamente 384.400 km. Com esta medida, calculamos a distância da Terra ao Sol com o auxílio da trigonometria. Assim como propôs Aristarco de Samos há mais de 2000 anos.

Propriedades do triângulo retângulo

A palavra Trigonometria tem origem grega: TRI (três), GONO (ângulo) e METRIEN (medida). Ou seja, medidas de triângulos. A qual, trata-se, do estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo (Corrêa, 2009), conforme observamos na Figura 4.

Figura 4 – Triângulo retângulo

Fonte: Nogueira e Costa (2022, p. 11)

- Todo triângulo retângulo possui um ângulo de 90° , nesta imagem está sendo representado pelo ângulo \hat{A} .
- O segmento de reta BC, oposto ao ângulo de 90° , corresponde a hipotenusa, e os outros dois lados, adjacentes ao ângulo reto, são denominados de catetos do triângulo, nesta imagem representado pelos segmentos AC e AB.
- Seus ângulos internos: $\hat{B}\hat{A}C$, $\hat{A}\hat{B}C$, $\hat{A}\hat{C}B$;
- As medidas dos seus lados a, b e c são, respectivamente, as medidas dos segmentos BC, CA e AB;
- Nesta figura tem medida da hipotenusa a, e os catetos de medida b e c, isto é, representa-se os segmentos BC, AC e AB. Similarmente, denota-se os ângulos internos do triângulo como \hat{A} , \hat{B} e α . Pela propriedade da soma dos ângulos internos, tem-se que: $\hat{A} + \hat{B} + \alpha = 180^\circ$. (Nogueira e Costa 2022, p. 12)

Relações trigonométricas no triângulo retângulo

A trigonometria estuda a relação entre as medidas dos lados e os ângulos de um triângulo. As principais razões trigonométricas conhecidas são: Seno (sen), Cosseno (cos) e Tangente (tg). Iremos representar cada uma destas razões. Entretanto, utilizaremos as relações trigonométricas do cosseno para calcular a distância entre a Terra e o Sol.

• Seno de α : utilizando o seno para encontrar a medida de um ângulo, faz-se a divisão entre o cateto oposto a esse ângulo α e a hipotenusa do triângulo. No caso do nosso triângulo, substituiremos o cateto oposto ao ângulo α pela letra c. O mesmo faremos com a hipotenusa, substituiremos pela letra a, conforme está representado na fórmula abaixo.

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\text{cateto oposto a } \alpha}{\text{hipotenusa}} = \frac{c}{a}$$

Cosseno de α : utilizando a relação cosseno para encontrar a medida de um ângulo, divide o cateto adjacente pela hipotenusa. Neste caso, substituímos o cateto adjacente a α pela letra b, e a hipotenusa continuará sendo representado pela letra a. Nogueira e Costa (2022, p. 11)

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{\text{cateto adjacente a } \alpha}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{a}$$

A fórmula do cosseno será a utilizada para calcular a distância da Terra a Lua, uma vez que conhecemos a medida do cateto adjacente a α , que seria a distância da Terra à Lua de aproximadamente 384.400 km.

Tangente de α : por fim, utilizando tangente para encontrar a medida de um ângulo, faz-se a divisão entre o cateto oposto a esse ângulo e o seu cateto adjacente, representado na fórmula abaixo. Nogueira e Costa (2022, p. 11)

$$tg(\alpha) = \frac{\text{cateto oposto a } \alpha}{\text{cateto adjacente a } \alpha} = \frac{c}{b}$$

2. METODOLOGIA

A observação ocorreu no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 18:37h, o local escolhido foi o campus da UNESPAR em Paranavaí, com as seguintes coordenadas: Latitude - 23.0499606 e Longitude -52.4673067. No dia 21 de outubro de 2023 a Lua estava na fase quarto crescente, como mostra na Figura 5.

Figura 5 – Lua na fase quarto crescente

Fonte: Edvan Bandeira. Câmera Nikon COOLPIX P520 - (21/10/2023) 18:37h.

Na fase quarto crescente da Lua, ela se encontra com um quarto iluminado pelo Sol visível para nós. Em outras palavras, este $\frac{1}{4}$ seria um gomo de uma laranja que foi repartido em 4 partes iguais. Este gomo corresponde a um quarto ($\frac{1}{4}$), conforme observamos na Figura 5.

Para fazer as observações, construímos nosso próprio astrolábio. "O astrolábio é um instrumento de cálculo, medição e observação utilizado para a determinação da posição dos astros no céu e para a indicação das altitudes e profundidades." (GUITARRARA., 2023)

Para construir nosso astrolábio, utilizamos um transferidor, um canudo, fita adesiva para anexar o canudo no transferidor, uma linha e um contrapeso, neste caso uma borracha. Conforme mostra a Figura 6.

Figura 6 – Construção do astrolábio caseiro

Fonte: Próprio autor.

Através do canudo anexado na parte inferior do transferidor, pode-se observar o Sol no horizonte, a linha fixada no centro do transferidor apontará o ângulo em que se encontra o Sol em relação à Terra.

Por volta das 18:37h, o Sol estava se pondo no horizonte como mostra na Figura 7, neste mesmo horário, a Lua estava no zênite, ou seja, acima da cabeça, formando um ângulo de 90° em relação ao Sol, proporcionando os cálculos do cosseno em que foram vistos nas *relações trigonométricas* mais a cima. Neste experimento, com o auxílio do astrolábio caseiro, chegou-se ao ângulo de aproximado de $89,85^\circ$.

Figura 7 – Observando o pôr do Sol no horizonte

Fonte: Próprio autor.

Com estes dados em mãos, podemos utilizar a fórmula do cosseno, onde o cateto adjacente é a distância entre a Terra e a Lua, a hipotenusa será a distância que estamos procurando, ou seja, a distância da Terra ao Sol. Levando em conta que o ângulo encontrado foi de aproximadamente $89,85^\circ$, correspondendo a 0,0026 o seu cosseno. Substituindo estes valores na fórmula, temos:

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{cateto adjacente } a}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{a}$$

$$\cos(89,85^\circ) = \frac{\text{Distância da Terra à Lua}}{\text{Distância da Terra ao Sol}}$$

$$\cos(89,85^\circ) = \frac{384400 \text{ km}}{\text{Distância da Terra ao Sol}}$$

$$\text{Distância da Terra ao Sol} = \frac{384400 \text{ km}}{\cos(89,85^\circ)}$$

$$\text{Distância da Terra ao Sol} = \frac{384400}{0,0026}$$

$$\text{Distância da Terra ao Sol} \approx 147.846.154 \text{ km}$$

Pelos nossos cálculos, chegamos a aproximadamente 148 milhões de quilômetro. De acordo com Zurita e Martins (2023) no periélio, quando a Terra está mais perto do Sol, a distância é aproximadamente 147 milhões de quilômetro, e no afélio, quando a Terra está mais afastada do Sol a distância é de aproximadamente 152 milhões de quilômetro, portando, os cálculos estão dentro do aceitável pela comunidade científica. Na Figura 8 podemos ver uma representação (fora de escala) do periélio, quando a Terra está mais próximo do Sol, e do afélio, quando a Terra está mais distante do Sol.

Figura 8 – Periélio e Afélio

Diagrama da órbita da Terra mostrando seu afélio e periélio em 2023. Créditos: Marcelo Zurita/Prof. Paulo Leme (com informações do site nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na fase de quarto crescente, a Lua apresentava um quarto iluminado, permitindo uma visualização clara e uma melhor compreensão de sua posição em relação à Terra e ao Sol. O uso do astrolábio caseiro foi crucial para a determinação do ângulo de $89,85^\circ$ entre a Terra e o Sol, corroborando a teoria de que a Lua estava posicionada diretamente acima (zênite) enquanto o Sol se punha no horizonte.

Esses dados foram obtidos através da observação cuidadosa e do uso do astrolábio, que, ao permitir a medição do ângulo, se mostrou uma ferramenta eficaz e acessível para a prática da Astronomia. A construção do astrolábio com materiais simples destaca a viabilidade de métodos de ensino práticos e experimentais, promovendo a educação em Ciências.

A partir do ângulo obtido, aplicamos a fórmula do cosseno, levando em consideração a distância média entre a Terra e a Lua, que é de aproximadamente 384.400 km. Com isso, a distância da Terra ao Sol foi calculada em cerca de 148 milhões de quilômetros. Essa estimativa está em consonância com os valores aceitos pela comunidade científica, que aponta distâncias variando entre 147 milhões (periélio) e 152 milhões (afélio) de quilômetros.

A precisão dos nossos cálculos reforça a eficácia da trigonometria na Astronomia, reafirmando a conexão entre estas disciplinas. A metodologia utilizada remete a práticas astronômicas antigas, como as propostas por Aristarco de Samos, mostrando que, apesar dos avanços tecnológicos, os princípios básicos da observação e medição permanecem relevantes.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, observamos a estreita relação entre a Matemática e a Astronomia, duas

disciplinas que desvendam os mistérios da natureza e moldaram o progresso humano ao longo da história. Ao empregar relações trigonométricas em triângulos retângulos, seguimos os passos do grego astrônomo e matemático Aristarco de Samos, que propôs uma abordagem similar há mais de dois milênios.

A construção de um astrolábio caseiro permitiu-nos determinar o ângulo entre a Terra e o Sol, baseando-se na fase quarto crescente da Lua, estabelecendo, assim, uma conexão direta entre os corpos celestes Lua-Terra-Sol, formando um triângulo retângulo.

Nossas observações em campo, com o Sol se pondo no horizonte às 18:37h e a Lua posicionada no zênite, formando um ângulo de 90° em relação ao Sol, proporcionaram os dados necessários para os cálculos trigonométricos. O ângulo obtido foi de aproximadamente $89,85^\circ$, o que, ao ser utilizado na fórmula do cosseno, nos levou a uma estimativa de cerca de 148 milhões de quilômetros com a distância média da Terra ao Sol.

Esses resultados se alinham com as informações fornecidas por Zurita e Martins (2023), que indicam que, no periélio, quando a Terra está mais próxima do Sol, a distância é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros, e no afélio, quando a Terra está mais distante, a distância é de 152 milhões de quilômetros. Portanto, nossos cálculos se encaixam dentro dos parâmetros aceitáveis pela comunidade científica.

Este estudo reforça a importância da Matemática e da Astronomia na busca por compreender e explorar o cosmos. Através do uso da trigonometria e da observação cuidadosa dos corpos celestes, continuamos a revelar os segredos do Universo e a expandir nosso conhecimento sobre o vasto espaço que nos rodeia.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, Edvan Gomes da Silva. **Espelhos deixados na Lua pela missão Apollo ainda são usados**. 2023. Astronomia Real. Disponível em: <https://astronomiareal.wordpress.com/2023/08/03/espelhos-deixados-na-lua-pela-missao-apollo-ainda-sao-usados/>. Acesso em: 23 out. 2023.

BANDEIRA, Edvan Gomes da Silva. **O mínimo que você precisa saber sobre Astronomia**. Paranaíba: Clube de Autor, 2020. 241 p.

BANDEIRA, Edvan Gomes da Silva. **Você sabia que a missão Apollo instalou espelhos na Lua?** 2016. Astronomia Real. Disponível em: <http://astronomiareal.blogspot.com/2016/04/voce-sabia-que-missao-apollo-instalou.html>. Acesso em: 11 jul. 2023.

CASSITA, Danielle. **Qual é a distância da Terra à Lua?** 2022. Canaltech. Disponível em: <https://canaltech.com.br/espaco/qual-e-a-distancia-da-terra-a-lua-222304/>. Acesso em: 23 out. 2023.

CORRÊA, Iran Carlos Stalliviere. **Breve história da trigonometria.** 2009. Departamento de Geodésia-UFRGS. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://igeo.ufrgs.br/museudetopografia/images/acervo/artigos/Breve_historia_da_trigonometria.pdf. Acesso em: 11 jul. 2023.

GAMA, Paulo Ferreira da. **Lados do Triângulo Retângulo.** 2022. Geogebra. Disponível em: <https://www.geogebra.org/m/dnqunpw7>. Acesso em: 11 jul. 2023.

GUITARRARA., Paloma. **Astrolábio.** Brasil escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/astrolabio.htm#:~:text=O%20astrol%C3%A1bio%20%C3%A9%20um%20instrumento,indica%C3%A7%C3%A3o%20das%20altitudes%20e%20profundidades..> Acesso em: 22 out. 2023.

NOGUEIRA, Alex Brendo Ferreira; COSTA, Emanuel Thompson Santos da. **A UTILIZAÇÃO DO TRIÂNGULO RETÂNGULO NA ASTRONOMIA.** 2022. 22 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura Plena em Matemática, Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Abaetetuba, 2022. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/bitstream/prefix/5281/6/TCC_UtilizacaoTrianguloRetangulo.pdf. Acesso em: 07 jul. 2022.

SOUSA, Rafaela. **Movimento de translação.** Mundo Educação. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.htm#:~:text=No%20peri%C3%A9lio%2C%20a%20Terra%20encontra,aproximadamente%20152%20milh%C3%B5es%20de%20quil%C3%B4metros..> Acesso em: 22 out. 2023.

ZURITA, Marcelo; MARTINS, Carolina. **Em máxima aceleração, Terra chega ao seu ponto mais próximo do Sol nesta semana.** 2023. Olhar digital. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2023/01/03/ciencia-e-espaco/terra-chega-ao-seu-ponto-mais-proximo-do-sol-nesta-semana/>. Acesso em: 22 out. 2023.